

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЯРА ҚОН КЕТИШЛАРИ РЕЦИДИВИНИ ЭРТА БАШОРАТ ҚИЛИШДА ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК ЁНДАШУВЛАРНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Курбаниязов З.Б.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Рузибоев Ш.Ж.², Мансуров Т.Т.², Эргашев А.Ф.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий тадқиқотда гастродуоденал ярали қон кетишларнинг такрорланиши хавфини баҳолаш ва башорат қилишда Rockall шкаласининг самарадорлиги ўрганилди. 121 нафар бемор мисолида ўтказилган таҳлиллар натижасида шкаланинг 7 баллик чегаравий нуқтаси қон кетиш хавфини прогноз қилишда юқори сезувчанлик (98,7%) ва ўзига хослик (95%) билан ажралиб тургани аниқланди. Тадқиқотда қон кетиш манбаси, яра ўлчами ва локализацияси, Форрест классификацияси, гемодинамик кўрсаткичлар, лаборатор таҳлиллар ва ҳамроҳ касалликлар таҳлил қилинди. Rockall шкаласи бўйича юқори балл тўплаган беморларга гибрид жарроҳлик тактикаси (эндоскопик назорат ва лапароскопик гемостаз) таклиф этилади.

Калим сўзлар: гастродуоденал яра, қон кетиш, Rockall шкаласи, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия.

OPTIMIZATION OF RISK FACTORS AND DIAGNOSTIC SYMPTOMS FOR EARLY PREDICTION OF RECURRENCE OF GASTRODUODENAL ULCERATIVE LESIONS

Kurbaniyazov Z.B.¹, Khursanov E.E.¹, Ruziboev Sh.Zh.², Mansurov T.T.², Ergashev A.F.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This scientific study examined the effectiveness of the Rockall scale in assessing and predicting the risk of recurrence of gastroduodenal ulcerative bleeding. As a result of the analysis conducted on the example of 121 patients, it was found that the 7-point threshold point of the scale is characterized by high sensitivity (98.7%) and specificity (95%) in predicting the risk of bleeding. The study analyzed the source of bleeding, the size and location of the wound, Forrest's classification, hemodynamic parameters, laboratory tests and concomitant diseases. Patients who score high on the Rockall scale are offered hybrid surgical tactics (endoscopic control and laparoscopic hemostasis).

Key words: gastroduodenal ulcer, bleeding, Rockall scale, prognosis, hemostasis, endoscopy, laparoscopy.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ДЛЯ РАННЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЦИДИВОВ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Курбаниязов З.Б.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Рузибоев Ш.Ж.², Мансуров Т.Т.², Эргашев А.Ф.²

¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

²Самарқандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данном научном исследовании изучена эффективность шкалы Rockall в оценке и прогнозировании риска рецидива гастродуоденальных язвенных кровотечений. В результате анализа, проведенного на примере 121 пациента, установлено, что 7-балльная пороговая точка шкалы характеризуется высокой чувствительностью (98,7%) и специфичностью (95%) в прогнозировании риска кровотечения. В исследовании были проанализированы источник кровотечения, размер и локализация раны, классификация Форреста, гемодинамические показатели, лабораторные анализы и сопутствующие заболевания. Пациентам, набравшим высокие баллы по шкале Rockall, предлагается гибридная хирургическая тактика (эндоскопический контроль и лапароскопический гемостаз).

Ключевые слова: гастродуоденальная язва, кровотечение, шкала Rockall, прогноз, гемостаз, эндоскопия, лапароскопия.

Долзарблиги. Гастродуоденал қон кетишлар қорин бўшлиғи жарроҳлигидаги энг мураккаб клиник муаммолардан бири ҳисобланиб, юқори ўлим кўрсаткичи билан боғлиқ ва шошилиш равишда касалхонага ётқизишни талаб этади[4,6]. Гастродуоденал қон кетиш манбалари орасида ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси 71,2 фоизни ташкил этади. Беморларнинг 75-80 фоизида қон кетиши ўз-ўзидан тўхтаса, 20-25 фоиз ҳолларда дастлабки эндоскопик текширувда фаол қон кетиш кузатилади. Умумий ўлим кўрсаткичи сўнгги 50 йил давомида 10 фоиз атрофида сақланиб келмоқда[3,9].

Шошилиш жарроҳлигидаги энг мураккаб масалалардан бири ГДЯК билан хасталанган беморларни даволаш тактикасини танлашдир. Тиббиёт фани ва клиник амалиётнинг тараққиётига ҳамда масалани муҳокама қилишнинг юз йилдан ортиқ тарихига қарамай, ГДЯК билан оғриган беморларни даволаш тактикаси муаммоси замонавий шошилиш жарроҳлигининг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда[1,2,7].

Ҳозирги вақтда ЯКни жарроҳлик йўли билан даволашнинг замонавий босқичида ваготомия билан аъзоларни сақлаб қолувчи операциялар ГДКни даволашда етакчи аҳамият касб этмоқда[13]. Кўплаб жарроҳлар радикал аралашувлардан воз кечиб, аъзони сақлаб қолувчи усулларга ўтиш тенденциясини кўрсатмоқдалар. Янги технологиялар бу операцияларнинг кам шикастловчи вариантларини қўллаш имконини бермоқда. Аъзони сақлаб қолувчи операциялар услуги ва техникаси узлуксиз такомиллашиб бормоқда[5,9,11].

Шундай қилиб, замонавий эндоскопик техниканинг кенг жорий этилиши, қон кетишини тўхта-тиш имконини бериши ва мини-инвазив операцияларнинг қўлланилиши ЯДЎК билан оғриган беморларни даволаш тактикасини ўзгартирди ҳамда жарроҳлик аралашувига кўрсатмаларни табақалаштирилган ҳолда аниқлашга олиб келди[12].

Тадқиқот мақсади. Ярали гастродуоденал қон кетиши ривожланишининг муҳим хавф омилларини ва қон кетишининг такрорланиш хавфи омилларини аниқлаш

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Ушбу иш Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали негизидаги СамДТУ 2-сон Хирургик касалликлар кафедраси 5 йиллик (2022-2026 йиллар) тажрибасига асосланган. Тадқиқотда гастродуоденал ярали қон кетиши бўлган 121 нафар бемор ўрганилди.

Ўрганилаётган беморлар контингенти икки гуруҳга бўлинди: таққослаш гуруҳи 80 нафар беморни ташкил этди; асосий гуруҳ 41 нафар бемордан иборат бўлиб, улар ЯДЎК билан оғриган беморларни бошқариш ва даволашга турлича ёндашувлар билан ажралиб туради. Умумий гуруҳда беморларнинг ёши 19 ёшдан 79 ёшгача бўлиб, шундан 10 нафар бемор (8,3%) 60 ёшдан ошган эди. Эркаклар сони 89 нафар (73,5%), аёллар сони 32 нафар (26,5%) ни ташкил этди.

Умумий гуруҳда яра касаллигининг барча турлари кузатилди: ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги (ЎБИЯК), ошқозон яра касаллиги (ОЯК) Жонсон бўйича 1-, 2- ва 3-типлари. Қон кетиш манбалари орасида 65 (53,6%) беморда ўн икки бармоқ ичак пиёзчаси яраси устунлик қилди.

Яраларнинг ўлчами уларнинг майдони бўйича, визуал маълумотларни ҳисобга олган ҳолда аниқланди. 71 (58,6%) беморда яралар ўлчами 5 мм дан 10 мм гача, 21 (17,4%) беморда 10-15 мм, 9 (7,4%) беморда эса 15 мм дан катта эди.

36 (29,6%) беморда ҳамроҳ патология аниқланди. Таъкидлаш жоизки, баъзи ҳолларда бир беморда биттадан ортиқ ҳамроҳ касаллик мавжуд эди.

Гастродуоденал қон кетиши 121 нафар беморда кузатилди. Барча беморлардан анамнез йиғишда "мелена" кўринишидаги нажаснинг борлиги, 79 (65,3%) беморда эса "қаҳва қуйқаси" мавжудлиги қайд этилди. 42 (34,7%) беморда қон қуйқалари билан қусиш кузатилди.

ОЯОБК бўлган барча беморларга шошилиш тарзда фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЕГДС) ўтказилди. Эндоскопия маълумотларига кўра, 118 (97,5%) ҳолатда қон кетиш манбаи аниқланди.

Беморларнинг асосий қисми, яъни 73 (63%) нафари ИИ даражали қон йўқотиш билан касалхонага ётқизилди. 21 (17,4%) беморда И даражали, 25 (20,6%) беморда ИИИ даражали қон йўқотиш кузатилди. ИВ даражали қон йўқотиш билан оғриган беморлар сони атиги 2 (1,6%) нафар эди.

Эндоскопияда қон кетиш фаоллиги Ж.А. Форрест (1974) таснифи бўйича баҳоланди.

Эндоскопия маълумотларига кўра, 97,5% ҳолларда қон кетиш манбаи аниқланади. Эндоскопик тасвирга асосан, қон кетиш фаоллиги Ж. А. Форрест (1974) таснифига мувофиқ баҳоланди.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда И типдаги (ФИ) фаол қон кетиш билан оғриган беморлар 14 нафар (34,1%) бўлган; ИИ типдаги (ФИИ) қон кетишлар 26 нафар (63,4%) ва ИИИ типдаги (ФИИИ) 1 нафар (2,4%) беморда кузатилган. Назорат гуруҳида эса И тип (ФИ) 30

нафар (37,5%), ИИ тип (ФИИ) 49 нафар (61,2%) ва ИИИ тип (ФИИИ) 1 нафар (1,2%) беморда қайд этилган (n=0,002).

1-жадвал.

Гастродуоденал ярали қон кетиши бўлган беморларнинг Ж. Форрест бўйича тақсимланиши

Эндоскопик хусусиятлар	Асосий гуруҳ (n=41)		Назорат гуруҳи (n=80)	
	Мутлақ	%	Мутлақ	%
ФІ А	6	14,6	17	21,4
ФІ Б	8	19,5	13	16,2
ФІІ А	14	34,1	27	33,7
ФІІ Б	11	26,8	20	25
ФІІ С	1	2,4	2	2,5
ФІІІ	1	2,4	1	1,2
Жами	41	100	80	100

Изоҳ: фоизли тақсимот

Яранинг жойлашуви бўйича қон кетиш частотаси ўрганилганда, асосий гуруҳда қон кетиш куйидагича тақсимланган: ошқозон танасида - 5 (12,2%), ошқозоннинг кардиал қисмида 2 (4,9%), ошқозоннинг пилориантрал қисмида 9 (21,9%), ўн икки бармоқли ичакда 25 (60,9%) ҳолат кузатишган.

Назорат гуруҳида эса қон кетиш ошқозон танасида 8 (10%), ошқозоннинг кардиал бўлимида 4 (5%), ошқозоннинг пилориантрал бўлимида 28 (35%) ва ўн икки бармоқли ичак пиёзчасида 40 (50%) ҳолат қайд этилган.

Яра ўлчами бўйича қон кетиш частотаси ўрганилганда, жадвалдан кўриниб турибдики, асосий гуруҳда диаметри 5 мм гача бўлган 10 (24,4%) беморда, 5 дан 10 мм гача 23 (56,1%) беморда, 10 дан 15 мм гача 6 (14,6%) беморда, 15 мм дан ортиқ 2 (4,9%) беморда кузатишган. Назорат гуруҳида эса диаметри 5 мм гача бўлган 10 (12,5%) беморда, 5 дан 10 мм гача 48 (60%) беморда, 10 дан 15 мм гача 15 (18,7%) беморда, 15 мм дан ортиқ 7 (8,7%) беморда қайд этилган.

Биз назорат гуруҳида ретроспектив тадқиқот ўтказиб, яра нуқсонли ўлчамига кўра қон кетишнинг такрорланишини ўргандик. Яра ўлчами 5 мм гача бўлганда қон кетишнинг такрорланиши 1 (1,3%) беморда, 5 дан 10 мм гача - 13 (16,3%) ҳолда, 10 дан 15 мм гача - 9 (11,3%) беморда ва 15 мм дан ортиқ бўлганда 3 (3,8%) беморда кузатилди.

Натижалар ва муҳокама. Асосий гуруҳда ФГДС ўтказилганда қон кетиш Форрест бўйича таснифланди ва Ж.Роскалл шкаласига яра ўлчами 15 мм ва "Хелисобастер" кўрсаткичини кўшиш билан оғирлик даражаси ва такрорланиш эҳтимоли балл тизимида баҳоланди. Роскалл шкаласидаги умумий балл сони -11 бўлиб, бизнинг кўрсаткичларимиз билан бу йиғинди 14 баллни ташкил этди. Бу клиник (ёш, шок белгилари, ёндош касалликларнинг оғирлиги) ва эндоскопик (ташхис ва яқинда қон кетиш белгилари, яра ўлчами ва Х.Пйлори мавжудлиги) белгилар натижаларининг соддалаштирилган йиғиндисидир.

Роскалл балл шкаласи бўйича тақсимлаш ва баҳолашда асосий ва назорат гуруҳларидаги беморлар куйидагича тақсимланди: асосий гуруҳда 3 балл билан 1 (2,4%), назорат гуруҳида ҳам 2 (2,5%); 4 балл билан асосий гуруҳда 6 (14,6%), назорат гуруҳида 12 (15%); 5 балл билан асосий ва назорат гуруҳларида мос равишда 7 (17,1%) ва 16 (17,5%); 6 балл билан баҳолашда асосий гуруҳда 5 (12,2%), назорат гуруҳида 10 (12,5%); 7 дан 14 баллгача баҳолашда асосий гуруҳда 21 (51,2%), назорат гуруҳида 42 (52,5%) ни ташкил этди.

Беморларни хавф гуруҳлари бўйича ажратиш мезонлари (< 3 балл - паст хавф, 3-7 балл - ўртача хавф, > 7 балл - юқори хавф) шкаланинг беморларни натижалар бўйича аниқ фарқлаш имкониятини кўрсатди.

Асосий ва назорат гуруҳларидаги беморлар Роскалл шкаласи бўйича тўплаган баллар йиғиндисига қараб, қон кетишнинг қайталаниш хавфи даражаси бўйича гуруҳларга ажратилди.

Прогнозлашнинг самарадорлиги ва ўзига хослигини баҳолаш учун биз асосий диагностик мезонлар бўйича қон кетиш хавфи ва ўлим кўрсаткичларининг стандартлаштирилган нисбатларини таҳлил қилдик.

Қон кетиш хавфини (1-расм)да кўрсатилган эгри чизиқ бўйича таққослаганда, қон кетишнинг ҳақиқий хавфи ва башорат қилинган хавф 7 балллик ажратиш нуқтасида мос келганини кўриш мумкин. Бу эса ушбу шкаланинг гастродуоденал қон кетишнинг қайталаниш хавфини баҳолашдаги юқори прогностик аҳамиятидан далолат беради.

Изоҳ: Роскалл шкаласи бўйича қон кетиши ривожланишининг ҳақиқий ва башорат қилинган хавфини таққослаш

1-расм. Роскалл баллари ошганда қайталаниш хавфи эҳтимоллиги

Дискриминатсион эгри чизик бўйича қон кетишини башорат қилишнинг ҳақиқий ижобий частотасига сезгирлик таҳлили ўтказилганда, гастродуоденал қон кетишнинг қайталаниш хавфи ҳам статистик жиҳатдан ишончли тарзда башорат қилинганлиги аниқланди. Бунда ажратиш нуктаси ҳам 7 баллни ташкил этди.

1-жадвал

Роскалл шкаласининг турли ажратиш нукталари учун таснифлаш матрицаси

Кўрсаткич	ПС	ПВ	ПС	ПВ	ИЖП	СЖП	ПС
3 балл	56	0	42	2	75,0% (61,6-85,6)	4,5% (0,70-15,5)	67,1%
7 балл	42	14	22	22	100%	0%	100,0
11 балл	14	42	2	42	100% (93,6-100)	0%	100,0%

Изоҳ: ИЖП - ижобий жорий прогноз, СЖП - салбий жорий прогноз, ПС - прогноз самарадорлиги.

Турли ажратиш нукталари учун Роскалл шкаласи таснифлаш матрицасини таҳлил қилишда ижобий жорий прогноз, салбий жорий прогноз ва прогноз самарадорлигини аниқлаш мақсадида олинган маълумотларни таҳлил қилдик (1-жадвал).

Келтирилган жадвалдан кўришиб турибдики, 3 дан 7 гача бўлган баллар йиғиндисидида ижобий жорий прогноз 75,0% (61,6-85,6) ни, салбий жорий прогноз эса 4,5% (0,70-15,5) ни ташкил этди. Шкала бўйича 7 ва 11 баллар йиғиндисидида ижобий жорий прогноз 100% (93,6-100) га, салбий жорий прогноз 0% га тенг бўлиб, прогноз самарадорлиги 100,0% ни ташкил этди. Биз Роскалл шкаласи бўйича қон кетиши қайта юзага келиши ва ўлим хавфини белгиловчи омиллар ўртасидидаги коррелятсион боғлиқлиқни статистик таҳлил қилдик. Натижада ривожланишнинг ижобий коррелятсион боғлиқлиги мавжудлиги аниқланди. Шундай қилиб, Роскалл кўрсаткичи - Ёш. Корреляция коэффитсиэнти $r = 0,32$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,044$, 95% ишонч оралиғи СИ = [0,01;0,57]. Ўртача кучли мусбат корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "Ёш" кўрсаткичининг юқори қиймати мос келади. Ҳамроҳ касалликлар кўрсаткичи - Роскалл. Корреляция коэффитсиэнти $r = 0,32$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,044$, 95% ишонч оралиғи СИ = [0,01;0,57]. Ўртача кучли мусбат корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "Бошқа касалликлар" кўрсаткичининг юқори қиймати мос келади. Шундай қилиб, Роскалл кўрсаткичи - ДАБ (диастолик артериал босим). Корреляция коэффитсиэнти $r = -0,39$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,014$, 95% ишонч оралиғи СИ = [-0,62;-0,09]. Ўртача кучли манфий корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "ДАБ" кўрсаткичининг пастроқ қиймати мос келади.

Роскалл кўрсаткичи - Гематокрит. Корреляция коэффитсиэнти $r = -0,32$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,041$, 95% ишонч оралиғи СИ = [-0,58;-0,01]. Ўртача кучли манфий корреляция аниқланди. "Роскалл кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "Гематокрит" кўрсаткичининг паст қиймати мос келади.

Роскалл кўрсаткичи - Алговер индекси. Корреляция коэффитсиэнти $r = 0,6$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0$, 95% ишонч оралиғи СИ = [0,35;0,77]. Кучли мусбат корреляция аниқланди. "Роскалл

кўрсаткичи"нинг юқори қийматига "Алговер индекси" кўрсаткичининг юқори қиймати мос келади. Рокалл кўрсаткичи - Қон йўқотиш. Корреляция коэффиценти $r = 0,58$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,95\%$ СИ = [0,32; 0,75]. Кучли ижобий корреляция аниқланди. "Рокалл кўрсаткичи" қиймати ошгани сари "Қон йўқотиш" кўрсаткичи ҳам ортиб боради. Рокалл кўрсаткичи - САБ. Корреляция коэффиценти $r = -0,49$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,001$ 95% СИ = [-0,69; -0,21]. Ўртача кучли манфий корреляция аниқланди. "Рокалл кўрсаткичи" қиймати камайган сари "САБ" кўрсаткичи ортиб боради.

Рокалл кўрсаткичи - Қон йўқотиш. Корреляция коэффиценти $r = 0,58$, аҳамиятлилик даражаси $p = 0,95\%$ СИ = [0,32; 0,75]. Кучли ижобий корреляция аниқланди. "Рокалл кўрсаткичи" қиймати ошгани сари "Қон йўқотиш" кўрсаткичи ҳам ортиб боради.

Хулосалар:

1. Роскалл шкаласи ёрдамида башорат қилиш усули ошқозон-ўн икки бармоқ ичак қон кетиши ва ўлим хавфи ҳолатларини 95% ўзига хослик ва 98,7% сезувчанлик билан баҳолайди.

2. Ж. Роскалл хавф шкаласи бўйича қон кетиш хавфи юқори бўлган беморларга эндоскопик йўналтириш ва гемостаз самарадорлигини назорат қилиш билан қон кетаётган ярани лапароскопик тикиш орқали гибрид жарроҳлик аралашувини ўтказиш устувор аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Dostalík J. Laparoscopic gastric resection with natural orifice specimen extraction for postulcer pyloric stenosis / J.Dostalík, P.Gunkova, I. Gunka // *Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne.* – 2014. – Vol.9(2). – P.282-5.
2. El Ouali S. Timing of rebleeding in high-risk peptic ulcer bleeding after successful hemostasis: a systematic review/ S.El Ouali, A.Barkun, M. Martel // *Can J Gastroenterol Hepatol.* – 2014. – Vol.28(10). – P.543-8.
3. Abraham N. S. Comparative risk of gastrointestinal bleeding with dabigatran, rivaroxaban, and warfarin: population based cohort study. / Abraham NS. and [et al.] // *BMJ.* - 2015.- V.- 350.- P.1857- 1861
4. Agreus L. Value of the "Test & Treat" Strategy for Uninvestigated Dyspepsia at Low Prevalence Rates of Helicobacter pylori in the Population. Helicobacter / L. Agreus, N.J. Talley, M. Jones // - 2016.V.-21.- P.186–191.
5. Bager P. Randomised clinical trial: oral vs. intravenous iron after upper gastrointestinal haemorrhage--a placebo-controlled study / P. Bager, J.F. Dahlerup // *Aliment Pharmacol Ther.* -2014/- V.39(2).- P.176–87.
6. Beales I.L. Decisions on restarting anticoagulation should be made earlier after rebleeding / I.L. Beales // *BMJ.*-2016.-P.532
7. Brooks J. Prevention of upper gastrointestinal haemorrhage: current controversies and clinical guidance / J. Brooks, R. Warburton, I.L. Beales // *Ther Adv Chronic Dis.* – 2013.-V.-4(5).-P. 206–22
8. Chan EW. Prevention of Dabigatran-Related Gastrointestinal Bleeding With Gastroprotective Agents: A Population-Based Study / E.W. Chan and [et al]// *Gastroenterology.* – 2015.-V.- 149(3).-P.586–95
9. Chan FK. Similar Efficacy of Proton-Pump Inhibitors vs H2-Receptor Antagonists in Reducing Risk of Upper Gastrointestinal Bleeding or Ulcers in High-Risk Users of Low-Dose Aspirin / F.K. Chan and [et al.]// *Gastroenterology.* -2017.-V.- 152(1).-P.105–110
10. Chan SM. of the Over-The-Scope Clip for treatment of refractory upper gastrointestinal bleeding: a case series/ S.M. Chan and [et al.]// *Endoscopy.* – 2014.-V.-46(5).-P.428–31.
11. Changela K. Hemostatic powder spray: a new method for managing gastrointestinal bleeding. / K Changela, H. Papafragkakis // *Therap Adv Gastroenterol.* -2015.-V.-8(3).-P.125–35.
12. Тимербулатов Ш.В., Тимербулатов М.В., Сагитов Р.Б., Тимербулатов В.М., Гафарова А.Р. Язвенные гастродуоденальные кровотечения: современное состояние проблемы // *Медицинский вестник Башкортостана.* — 2020. — Т. 15, № 2. — С. 85–96.
13. Романцов М.Н., Чередников Е.Ф., Бондаренко А.А., Якушев Ф.К. Новые технологии эндоскопического гемостаза в протоколе лечения пациентов с гастродуоденальными кровотечениями // *Вестник экспериментальной и клинической хирургии.* — 2020. — Т. 13, № 2. — С. 78–84.

Иқтибос учун: Курбаниязов З.Б., Хурсанов Ё.Э., Рузибоев Ш.Ж., Мансуров Т.Т., Эргашев А.Ф. Гастродуоденал яра қон кетишлари рецидивини эрта башорат қилишда хавф омиллари ва диагностик ёндашувларни оптималлаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 4(24). – Б. 881–885. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19712697>